

FIBONACHCHI SONLARI, OLTIN NISBAT, OLTIN MARKAZ VA ULARNING TABIATDAGI O`RNI

dots.Raxmonov Uktam Sodiqovich, talaba Abdullayeva Ruxshona Aslamjon qizi,
talaba Abiyerqulova Gulrux Mamatqul qizi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448695

Abstrakt. Ushbu maqolada fibonachchi sonlari, oltin nisbat va oltin markaz (oltin nuqta) hamda uning xossalari keltirilgan.

Abstract. This article presents the Fibonacci numbers, the Golden Ratio and the Golden Center (golden point), as well as its properties.

Абстракт. В этой статье перечислены числа Фибоначчи, золотое сечение и золотой центр (золотая точка), а также его свойства.

Quyidagi masalaga e'tibor beraylik: Fermerning bir juft yangi tug'ilgan quyonlari bo'lsin. Bir juft deganda bir erkak va bir urg'ochi quyonni nazarda tutamiz. Quyonlar bir oyda voyaga yetsin, ya'ni bir oyda o'zidan nasl qoldirish xususiyatiga ega bo'ladi. Homilador bo'lgan quyon biroyda tug'adi va har tuqqanda bir erkak va bir urg'ochi, ya'ni bir juft quyon dunyoga keltiradi. Agar shu holatda yil boshida fermerda bir juft yangi tug'ilgan quyon bo'lsa, bir yilning mobaynida fermerning jami quyonlari nechtaga yetadi? Bu masalani birinchi bor Fibonachchi yechgan. Birinchi oyda unda bir juft yosh quyonlar bo'lgan. Ikkinchi oyga kelib, ya'ni bir oy o'tgandan so'ng bu quyonlar voyaga yetgan. Demak ikkinchi oyda ham hozircha bir juft quyon. Lekin bu ikkinchi oyda quyonlar voyaga yetgani uchun, urg'ochi quyon homilador bo'lgan va bir oy o'tib, ya'ni uchinchi oyda yana bir juft quyonlarni dunyoga keltirgan. Demak uchinchi oyda quyonlar jami 2 juftga yetadi. Bir oydan so'ng, dastlabki quyonlar yana bir juftga ko'payishadi, ammo yosh quyonlar endigina voyaga yetgan bo'ladi. Demak shunday qilib, to'rtinchi oyda quyonlar soni 3 juftga yetadi. Qolgan oylar uchun ham shunday holatda fikr yuritib, quyonlar sonini topishimiz mumkin. Bu masalaning yechimini quyidagi jadval orqali ko'raylik [1]:

Oy	1- oy	2- oy	3- oy	4- oy	5- oy	6- oy	7- oy	8- oy	9- oy	10- oy	11- oy	12- oy
Quyonglar soni (juft)	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

Demak bir yil mobaynida fermerning quyonglari 144 juftga yetgan, ya`ni $144 \cdot 2 = 288$ ta quyong. Endi bu masalni yechishda hosil bo`lgan ketma-ketlikka e`tibor beraylik:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots$$

Bu ketma-ketlik shunday xususiyatga egaki, bunda uchinchi hadidan boshlab har bir had o`zidan oldingi ikki hadning yig`indisiga teng, ya`ni:

$$1+1=2,$$

$$1+2=3, \quad 2+3=5,$$

$$3+5=8, \quad 5+8=13,$$

$$8+13=21, \quad 13+21, \quad 21+34=55,$$

$$34+55=89,$$

$$55+89=144$$

Bu usulda hosil qilingan sonlar **Fibonachchi sonlari** deyiladi. Bu sonlarning tabiatdagi ahamiyatini o`rganishdan oldin, yana bir matematikadagi muhim tushuncha “oltin nisbat” tushunchasi bilan tanishamiz.

Oltin nisbat haqidagi dastlabki ma`lumotlar

Quyidagi masalani qaraylik: AB kesma berilgan bo`lsin. Bu kesmaning shunday ikki bo`lakka bo`lishimiz kerak. Biri kichik, biri katta bo`lsin. Bo`linish nuqtasini O deb belgilaylik:

Bu yerda O nuqtani shunday tanlaylikki, AO katta kesmaning uzunligini OB kichik kesmaning uzunligiga nisbati dastlabki AB kesmaning uzunligini AO katta kesmaning uzunligiga nisbati teng bo`lsin, ya`ni:

$$AO:OB=AB:AO$$

Bu nisbatda hosil bo`lgan sonni “ Φ ” (‘phi’-“fi” deb o`qiladi) deb belgiladi [2].

$$\Phi=AO:OB=AB:AO \quad (1)$$

$AB=a$, $AO=x$ deb olsak, $OB=a-x$ bo'ladi. (1) tenglikdan $x^2+ax-a^2=0$ kvadrat tenglamaga kelamiz. Buni yechib, $\phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ ekanligini topamiz. Bu sonning qiymati $\phi=1.618033988749895\dots$ ga teng. (Bu ϕ soni ham barchamiz biladigan π soni kabi cheksiz nodavriy o'nli kasrdir. Bu yerda verguldan keyin 13 ta raqami keltirilyapti) Bu hosil bo'lgan nisbat, ya'ni ϕ soni **oltin nisbat** deb ataladi. O nuqta esa AB kesma uchun **oltin markaz** yoki **oltin nuqta** deb ataladi. Bu oltin nisbat matematikaning o'zida ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ba'zi bir matematikadagi ajoyib xossalarni keltiramiz [3]:

1-xossa. *Ixtiyoriy muntazam beshburchakning o'zaro kesishuvchi dioganallari keshishish nuqtasida oltin nisbat bo'yicha kesishadi. (Muntazam beshburchak bu barcha tomonlari o'zaro teng va barcha burchaklari ham teng bo'lgan beshburchak).*

Bu chizmada ABCDE muntazam beshburchak tasvirlangan. Uning AC va BD doiganallarini o'tkazaylik. Ular kesishganda oltin nisbatda kesishadi. Aniqroq qilib aytganda, ularning kesishish nuqtasini O deb belgilasak AO ni OC ga bo'lganda ϕ soni chiqadi va DO ni OB ga ham bo'lganda ϕ soni chiqadi:

$$AO:OC = \phi = 1,618033988749895\dots,$$

$$DO:OB = \phi = 1,618033988749895\dots$$

Bu yerda, O nuqta AC uchun ham, BD uchun ham oltin markaz vazifasini o'taydi.

2-xossa. *AB kesmaning B uchiga unga perpendikulyar bo'lgan va AB ning yarmiga teng bo'lgan BC kesmani qo'yaylik. A va C nuqtalarni tutashtirib AC kesmani hosil qilaylik. AC kesmada shunday D nuqtani olaylikki, $CD=BC$ bo'lsin. Markazi A*

nuqtada bo`lgan, radiusi AD ga teng bo`lgan aylana chizaylik. Bu aylana AB ni O nuqtada kesib o`tsin. Bu AB kesma O nuqtada oltin nisbatda bo`linadi. Aniqroq qilib aytganda, AO ni OB ga bo`lganda ϕ soni chiqadi:

$$AO : OB = \phi = 1,618033988749895\dots$$

Bu yerda O nuqta AB uchun oltin markaz vazifasini o`taydi.

3-xossa. (Oltin uchburchak xossasi) Burchaklari 72° , 72° , 36° bo`lgan uchburchak oltin uchburchak deb ataladi. U quyidagi ajoyib xususiyatga ega: Aytaylik, ABC uchburchak oltin uchburchak bo`lsin. Bu yerda, $A=36^\circ$, $B=72^\circ$, $C=72^\circ$. C burchakni teng ikkiga bo`luvchi CO kesmani o`tkazaylik. Natijada hosil bo`lgan COB uchburchakning ham burchaklari 72° , 72° , 36° bo`ladi. Demak, COB uchburchak ham oltin uchburchak bo`ladi. Bu yerda AB kesma O nuqtada oltin nisbatda bo`linadi. Aniqroq qilib aytganda, AO ni OB ga bo`lganda ϕ soni chiqadi:

$$AO:OB = \phi = 1,618033988749895\dots$$

Bu yerda O nuqta AB uchun oltin markaz vazifasini o`taydi. Undan tashqari bu yerda $BC=CO=AO$ bo`lishini ham ta`kidlab o`tish joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бендукидзе А. Д. Золотое сечение. «Квант» № 8, 1973.
2. Mario Livio. The Golden Ratio: The Story of PHI, the World's Most Astonishing Number. Crown/Archetype, 2008.
3. Shevelev I.Sh., Marutayev M.A., Shmelev I.P. Oltin bo'lim: Uyg'unlik tabiati haqida uchta qarash. - M.: Stroyizdat, 1990-343 p.